

Инь и ян

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Это старая версия этой страницы, сохранённая Vtsarev (обсуждение | вклад) в 11:23, 23 января 2017.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Инь_и_ян&oldid=83235988

«Отпатрулирован» добавленный мной рисунок «Самообнимающий рекурсивный символ Инь+Ян».

Обоснование: «зачем картинка? было правильно»

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Инь_и_ян&type=revision&diff=84660312&oldid=83235988

В английской версии «Embracing itself recursive symbol yin and yang» отклонен с другим обоснованием:

«Kind of redundant.» https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yin_and_yang&diff=prev&oldid=761650609

Текущая версия : https://ru.wikipedia.org/wiki/Инь_и_ян

Символьное обозначение в Юникоде: «инь ян» — U+262F ☯ YIN YANG

В разделе тибетского письма — схожий символ U+0FCA ༄ TIBETAN SYMBOL NOR BU NYIS -KHYIL

U+0FCB ༃ TIBETAN SYMBOL NOR BU GSUM -KHYIL

U+0FCC ༂ TIBETAN SYMBOL NOR BU BZHI -KHYIL

Отображаемые шрифты: Segoe UI Symbol—Локальный файл(1 глиф)

Мой рисунок: «Самообнимающий рекурсивный символ Инь+Ян»

